

РЕСПУБЛИКАМИЗНИНГ ЖАНУБИ-ҒАРБИЙ ГЕОГРАФИК-ИҚЛИМ МИНТАҚАЛАРИДА ПАРРАНДА (ТОВУҚ)ЛАР ГЕЛЬМИНТЛАРИ ВА ГЕЛЬМИНТОЗЛАРИ

Акрамов Комилжон Шухрат ўғли

Ветеринария илмий-тадқиқот институти таянч докторанти.

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизнинг жануби-ғарбий вилоятлари ҳисобланган Навоий ва Бухоро вилоятларининг айрим туманларида парранда (товуқ)ларнинг гельминтозлари ҳамда уларнинг тарқалиши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о гельминтозах домашней птицы (кур) и их распространении в некоторых районах Навоийской и Бухарской областей, которые являются юго-западными регионами нашей страны.

Summary. This article presents information about helminthosis of poultry (chickens) and their distribution in some districts of Navoi and Bukhara regions, which are the south-western regions of our country.

Калит сўзлар: Жануби-ғарбий иқлим минтақаси, тоғ-тоғолди, аскаридиоз, гетеракидоз, капиллариоз, кетма-кет ювиш, Фюллеборн, гельминтоовоскопия, гельминтоларвоскопия, седиментация, флотация.

Мавзунинг долзарблиги. Марказий Осиёнинг хусусан мамлакатимизнинг ўзига хос географик-иқлим хусусиятлари – баҳор ва куз ойларининг бир мунча илиқ ва намгарчилик етарли бўлиши, қиш мавсумининг эса ўта совуқ бўлмаслиги, қиш ойларида вақти-вақти билан илиқ кунлар кузатилиши бир қанча гельминтозларнинг тарқалиши ва ривожланишига шароит яратади.

Республикамызда чорва ҳайвонлари ва паррандалар орасида гельминтозларнинг бирмунча кенг тарқалганлигини инобатга олган ҳолда уларга қарши иқтисодий самарали бўлган даволаш-профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ветеринария соҳаси мутахассислари олдида турган долзарб муаммолардан бири бўлиб келмоқда.

Бугунги кунда паррандаларнинг 30 дан ортиқ гельминтозлари фанга маълум бўлиб, улардан мамлакатимизда кенг тарқалган, паррандачилик соҳасига сезиларли даражада иқтисодий зарар келтирадиган турларини иқлим минтақалари бўйича тарқалишини аниқлаш ҳам долзарб бўлиб, ўз ечимини кутаётган муаммолардан биридир.

Тадқиқотнинг мақсади. Республикамызнинг жануби-ғарбий географик-иқлим минтақаси вилоятлари ҳисобланган Навоий, Бухоро вилоятлари паррандачилик хўжаликлари ҳамда аҳоли хонадонларида боқилаётган парранда (товуқ)лар орасида кенг тарқалган гельминтозларни аниқлашдан иборат.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Биз ўз тадқиқотларимизни Навоий вилоятининг Навбахор ва Қизилтепа туманларида, Бухоро вилоятининг Бухоро, Шофиркон, Гиждувон ҳамда Пешко туманларида аҳоли хонадонлари шунингдек паррандачилик хўжаликларида боқилаётган тухум йўналишидаги товуқларда олиб борилди. Товуқлардан олинган фекалий намуналари гельминтоовоскопик (Фюллеборн, кетма-кет ювиш) усулларида текширилди.

Тадқиқот натижалари. Жануби-ғарбий иқлим минтақаси вилоятларида паррандалар (товуқлар) орасида асосий гельминтозларни аниқлаш бўйича 2022 йилнинг октябрь ойида Навоий ва Бухоро вилоятларида 168 бош товуқлардан олинган фекалий намуналари гельминтоооскопиянинг флотация ва седиментация усулларида текширилди. Вилоятлардаги эпизоотологик ҳолатлар бўйича маълумотлар куйидаги жадвал ва диаграммаларда акс эттирилган.

1-жадвал.

Навоий вилоятида парранда (товуқ) ларнинг гельминтозлар билан экстензарарланганлиги, гельминтокопрологик текширишлар асосида.

n=76

Т/р	Худудлар номи	Умумий бош сони	аскаридиоз		гетеракидоз		капиллариоз		гельминтозлар билан умумий зарарланиш		эймериоз	
			n=	%	n=	%	n=	%	n=	%	n=	%
1	Навбаҳор тумани	34	4	11,8	-	-	3	8,8	6	17,6	-	-
2	Қизилтепа тумани	42	16	38,1	25	59,5	-	-	27	64,3	15	35,7
ЖАМИ		76	20	26,3	25	32,9	3	3,9	33	43,4	15	19,7

Навоий вилоятида жами текширилган 76 бош товуқларнинг 33 боши яъни 43,4 % гельминтозлар билан умумий зарарланган бўлиб, вилоятнинг Навбаҳор туманида жами 34 бош товуқларнинг 6 боши (17,6 %) гельминтозлар билан зарарланган, яъни 4 бош (11,8 %) товуқ аскаридиоз билан, 3 боши (8,8 %) эса капиллариоз билан зарарланганлиги аниқланди. Қизилтепа туманида олиб борилган тадқиқотларда умумий 42 бош товуқлар юқоридаги усуллар ёрдамида текширилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра 27 бош (64,3 %) товуқлар умуман гельминтлар билан зарарланган бўлиб, улардан 16 бош (38,1 %) аскаридиоз, 25 бош (59,5 %) гетеракидоз ва 15 бош (35,7 %) эймериоз билан зарарланганлиги аниқланди.

Юқоридаги тадқиқотларимиз натижаларига кўра вилоятда товуқларнинг гетеракидоз билан экстензарарланиши бошқа гельминтозларга қараганда юқори эканлиги маълум бўлди.

Бухоро вилоятининг Бухоро, Шофиркон, Гиждувон ҳамда Пешко туманларида олиб борилган тадқиқотларимизда жами 92 бош товуқлардан фекалий намуналари олиниб гельминтооовоскопик текширувлар олиб борилди. (2 жадвал)

2-жадвал.

Бухоро вилоятида парранда (товуқ) ларнинг гельминтозлар билан экстенсзарарланганлиги, гельминтокопрологик текширишлар асосида.

n=92

Т/р	Худудлар номи	Умумий бош сони	аскаридиоз		гетеракидоз		капиллариоз		гельминтозлар билан умумий зарарланиш		эймериоз	
			n=	%	n=	%	n=	%	n=	%	n=	%
1	Бухоро тумани	20	3	15,0	2	10,0	-	-	5	25,0	-	-
2	Шофиркон тумани	22	13	59,1	14	63,6	9	40,1	18	81,8	-	-
3	Гиждувон тумани	20	5	25,0	5	25,0	7	35,0	11	55,0	-	-
4	Пешко тумани	30	4	13,3	10	33,3	-	-	12	40,0	5	16,7
ЖАМИ		92	25	27,2	31	33,7	16	17,4	46	50,0	5	5,4

Тадқиқотларимиз натижаларига кўра текширилган 92 бош товуқларнинг 46 боши (50,0 %) гельминтозлар билан экстенс зарарланганлиги аниқланди. Аниқландики намуналар олинган товуқлардан 25 боши (27,2 %) аскаридиоз, 31 боши (33,7 %) гетеракидоз, 16 боши (17,4 %) капиллариоз қўзғатувчилари билан зарарланганлиги маълум бўлди.

Тадқиқотларимиз натижасида маълум бўлдики Бухоро ва Пешко туманларида капиллариоз билан зарарланиш кузатилмади.

Олиб борилган тадқиқотлар натижадаридан маълум бўлди ушбу вилоятлар иқлими иссиқ ва қуруқ бўлишига қарамаздан товуқлар орасида эймериоз ҳам учраши аниқланди.

Яна шуни алоҳида эътиборга олишимиз лозим бўладики Бухоро вилоятида товуқларнинг гелминтозлар билан умуман экстенсзарарланиши Навоий вилоятига қараганда юқори эканлиги маълум бўлди.

Мамлакатимизнинг жануби-ғарбий вилоятларининг тадқиқотлар олиб борилган туманларида 168 бош товуқларнинг 76 боши (45,2 %) умуман гельминтозлар билан зарарланганлигини кўришимиз мумкин.

Навой ва Бухоро вилоятларида парранда (товук) ларнинг гельминтозлар билан экстенсзарарланганлиги, гельминтокопрологик текширишлар асосида, n=168.

Олинган натижаларни таҳлили Навой вилоятида текширилган 76 бош товукларнинг 33 боши (43,4 %) умуман гельминтозлар билан зарарланган бўлиб ушбу вилоятда энг кўп гетеракидоз билан экстенсзарарланиш юқори эканлиги яъни 25 бош (59,5 %) товуклар зарарланганлиги маълум бўлди. Худди шундай Бухоро вилоятида текширилган 92 бош товукларнинг 46 боши (50,0 %) гельминтозлар билан умумий зарарланган, ушбу вилоятда ҳам гетеракидоз билан зарарланиш анчайин юқори, текширилган 92 бош товуклардан 31 боши (33,7 %) *Heterakis gallinarum* билан зарарланган.

Республикамизнинг жануби-ғарбий иқлим минтақаси вилоятларида олиб борилган тадқиқотларимиз давомида жами 168 бош товуклар текширилган бўлиб, улар орасида гетеракидоз билан зарарланиш энг юқори эканлигини кўришимиз мумкин яъни 56 бош (33,3 %)да, ундан кейин эса 45 бош (26,8 %)да аскаридиоз, 19 бош (11,3 %)да капиллариоз кўзгатувчиси тухумлари топилди. Юқоридаги икки вилоятда мамлакатимиз ҳудудларида учраши қайд этилган райетиноз ва сингамоз билан зарарланганлик аниқланмади.

Хулосалар.

1. Тадқиқотлар давомида 168 бош товуклар гельминтооовоскопик текширилган бўлиб улардан 79 боши (47,02 %) гельминтозлар билан умумий зарарланган эканлиги маълум бўлди. Улар орасида гетеракидоз билан зарарланиш энг юқори даражада бўлиб 56 бош (33,3 %)да, ундан кейин эса 45 бош (26,8 %)да аскаридиоз, 19 бош (11,3 %)да капиллариоз билан зарарланиш аниқланди.

2. Юқоридаги икки вилоят ҳудудида мамлакатимиз ҳудудларида учраши қайд этилган райетиноз ва сингамоз аниқланмади.

3. Тадқиқотлар давомида аниқланган гельминтозларни олдини олиш ва даволашга қаратилган замонавий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш шунингдек асосан маҳаллий антгельминт воситалар яратиш ва улардан кенг миқёсда фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Акбаев М.Ш. Методы диагностики гельминтозов птиц //Сб. научн. трудов. изд-во МГАВМ и Б. — Москва. — 1999. — с.36- 41.
2. Артамонова С.В. О паразитировании аскаридий, капиллярий и кокцидий в кишечнике цыплят // Ветеринария — 1969. — № 8 — С. 48-49.
3. Гайнуллина И.Р. Гангулетеракидоз гусей в Республике Башкортостан / И.Р.Гайнуллина //: Автореф.: дис. канд. вет. наук. Уфа, 1999.- 24 с.
4. Джаббаров Ш.А. Гельминтозларга қарши кураш чора-тадбирларининг самарадорлиги ва уни ошириш йўллари. //Док. диссертацияси. 2017. – Б. 98-122.
5. Забашта А.П. Усовершенствование лечебно-профилактических мероприятий при смешанных паразитозах кур в условиях Кубани. Автореф.: дис. канд. вет. наук. Ставрополь, 2002. —25 с.
6. Кибакин В. Основные гельминтозы кур и меры борьбы с ними в условиях Алтайского края и Восточной Сибири. //Автореф. Д.в.н. Тюмень, 2005.
7. Ксавьера Ф.Ч. Паразитозы кур и разработка лечебно-профилактических мероприятий в условиях крестьянскофермерских хозяйств Краснодарского края. //Дисс. к.в.н. Краснодар, 2021.
8. Орипов А.О., Давлатов Р.Б., Йўлдошев Н.Э. Ветеринария гельминтологияси. // Ўқув қўлланма.Тошкент, 2016. 198-201 б.
9. Орипов А.О. Гельминтозларга қарши курашишнинг замонавий стратегияси, услуб ва воситалари. // Ветеринария медицинаси журнали. №11. Тошкент, 2021. 17-19 б.